

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ВЛИЯНИЯ РАЗВИТИЯ АГРОТУРИЗМА НА БЛАГОСОСТОЯНИЕ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ В США

Носирова Санобар Сабирджановна
ТИИИМСХ НИУ, старший преподаватель
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15515963>

Аннотация. Основная цель данной статьи — представить обзор преимуществ агротуризма для развивающихся стран, таких как центральноазиатская страна Узбекистан на примере агротуризма США. В этом обзоре опыта США обсуждается важность агротуризма как стратегии устойчивого туризма для правительства и ключевых заинтересованных сторон в целях поддержки повышения уровня жизни и уровня бедности фермеров и их семей, проживающих в сельской местности. Метод исследования использует обзор литературы научных исследований агротуризма в США.

Ключевые слова: агротуризм, США, сельское население, опыт, развитие, уровень жизни.

Abstract. The main purpose of this article is to provide an overview of the benefits of agritourism for countries such as the Central Asian country of Uzbekistan using the example of agritourism in the United States. This review of the US experience discusses the importance of agritourism as a sustainable tourism strategy for government and key stakeholders to support the improvement of livelihoods and poverty levels of farmers and their families living in rural areas. The research method uses a literature review of research studies on agritourism in the US.

Keywords: agritourism, USA, rural population, experience, development, standard of living.

Annotatsiya. Ushbu maqolaning asosiy maqsadi Amerika Qo'shma Shtatlaridagi agroturizm misolida O'zbekiston kabi rivojlanayotgan mamlakatlar uchun agroturizmning afzalliklari haqida umumiy ma'lumot berishdir. AQSh tajribasining ushbu sharhi qishloq joylarda yashovchi fermerlar va ularning oilalari uchun turmush sharoitlarini yaxshilash va qashshoqlikni kamaytirishga yordam berish uchun hukumat va asosiy manfaatdor tomonlar uchun barqaror turizm strategiyasi sifatida agroturizmning ahamiyatini muhokama qiladi. Tadqiqot usuli Qo'shma Shtatlardagi agroturizm bo'yicha ilmiy tadqiqotlarning adabiyotlarni ko'rib chiqishidan foydalanadi.

Kalit so'zlar: agroturizm, AQSh, qishloq aholisi, tajriba, rivojlanish, turmush darajasi.

ВВЕДЕНИЕ

Агротуризм происходит от термина «сельское хозяйство», который описывается как средство, позволяющее путешественникам глубже погрузиться в местную культуру и окружающую среду и узнать больше об устойчивых методах ведения сельского хозяйства, что называется агротуризмом. Еще в 2004 году было отмечено, что агротуризм следует считать устойчивой стратегией, поскольку он способствует сохранению сельской среды посредством ее социально-экономического развития [1]. Кроме того, агротуризм помогает фермерам сохранять сельские традиции, ландшафты и сельскохозяйственные знания. ЮНВТО описала устойчивые принципы как относящиеся к экономическим, экологическим

и социально-культурным аспектам развития туризма, и между этими тремя измерениями необходимо установить подходящий баланс, чтобы гарантировать долгосрочную устойчивость туризма [2]. Это связано с тем, что здоровье окружающей среды является серьезной проблемой, поскольку население мира продолжает расти, что приводит к ускоряющимся последствиям изменения климата, в той степени, в которой в докладе МГЭИК с 95% уверенностью указано, что деятельность человека является основной причиной наблюдаемого потепления с середины 20-го века [3].

Экономические мотивы рассматриваются как наиболее важные движущие силы развития агротуризма, которые могут помочь агрономам справиться с экономическими рисками, связанными с колебаниями на рынке и изменением климата [4]. За последние несколько лет сельские районы столкнулись с широким спектром проблем, включая рост уровня безработицы, эмиграцию в крупные города, обеднение почвы, гидрогеологическую нестабильность и утрату сельскохозяйственных традиций [5]. Агротуризм рассматривается как новый источник получения дохода и создания добавленной стоимости, особенно для развивающихся стран. Дополнительный поток доходов поступает от предложения гостям ночлега и экскурсий по фермам, которые могут иметь решающее значение для жизнеобеспечения небольших ферм, диверсификации их фермерского бизнеса и обеспечения более стабильного дохода для фермеров [6].

EMR сообщает, что в 2021 году глобальный рынок агротуризма оценивался в 45 395 миллионов долларов США. По оценкам, к 2030 году он достигнет ожидаемой стоимости в 141 миллиард долларов США, увеличившись в среднем на 13,4% в течение прогнозируемого периода (2022–2030 годы). Доходы от агротуризма в Индии растут с годовым темпом роста 20% [10], тогда как в Юньнани, Китай, агротуризм обеспечивает дополнительный доход и новые занятия для сельских общин и улучшает сохранение окружающей среды [11]. В США доходы от фермерского агротуризма выросли более чем втрое в период с 2002 по 2017 год, а с поправкой на инфляцию доходы от агротуризма выросли с 704 миллионов долларов США в 2012 году до почти 950 миллионов долларов США в 2017 году [12].

Значимость статьи заключается в том, что оно предоставляет новые доказательства необходимости в поддержку важности устойчивого туризма в сельских районах Узбекистана как баланса между тремя столпами развития туризма — экологическим, экономическим и социально-культурным, которые направлены на обеспечение долгосрочной устойчивости туризма.

Методика и обсуждение

В этой статье связываются понятия сельского хозяйства и туризма. Концептуальные статьи обычно рассматриваются как статьи без данных, которые фокусируются на интеграции и предлагают новые отношения между различными конструкциями. В этом случае основное внимание уделяется изучению экономических, экологических и социально-культурных преимуществ агротуризма в сельской местности. В статье рассматривается Республика Узбекистан как развивающаяся страна, где около 50% населения проживает в сельской местности. Кроме этого, в статье рассматривается опыт использования агротуризма в США, которое является дорожной картой в развитии данной сферы деятельности.

В частности, Агротуризм помогает фермерам и скотоводам США получать доход от рекреационных или образовательных мероприятий, таких как экскурсии по работающей

ферме или программы «собери свои фрукты и овощи». Начинающие, малые и средние фермы все чаще изучают агротуризм как стратегию сохранения конкурентоспособности. Агротуризм также может помочь оживить сельскую экономику, информировать общественность о сельском хозяйстве и сохранять сельскохозяйственное наследие. Кроме того, фермерские хозяйства, ориентированные на сообщества, могут посчитать агротуризм привлекательным вариантом, поскольку он предоставляет больше возможностей для трудоустройства местных жителей.

Согласно данным сельскохозяйственной переписи, доход от агротуризма в фермерских хозяйствах увеличился более чем в три раза в период с 2007 по 2022 год. С поправкой на инфляцию доход от агротуризма вырос с 704 миллионов долларов в 2017 году до почти 950 миллионов долларов в 2022 году. Данные за 2022 год не включают винодельни, хотя они были включены в данные за 2007, 2012 и 2022 годы, что говорит о том, что рост доходов от агротуризма мог быть еще больше в этот период. Однако доход от агротуризма по-прежнему невелик по сравнению с общим доходом от фермерских хозяйств, составив 5,6 процента от дохода, связанного с фермерством, в 2022 году.

Хотя на решение оператора заняться агротуризмом влияет множество факторов, исследователи ERS выявили фермерские и региональные характеристики, связанные с более высоким доходом от агротуризма. Расположение вблизи природных удобств или в непосредственной близости от других видов активного отдыха оказало статистически значимое положительное влияние на экономическую активность агротуризма.

Таблица-1

Доходы от агротуризма в период с 2007 по 2022 гг.

Фермы и ранчо в более населенных округах также получили больше дохода, хотя фермы в менее населенных округах с большей вероятностью перенимали агротуризм. Это может быть связано с расширенными маркетинговыми возможностями в более населенных районах, тогда как фермы в более сельских районах могут перенимать агротуризм из-за меньшего количества предполагаемых альтернативных источников дохода. Например,

фермы вблизи городских районов также имеют более высокие продажи местных продуктов питания, при прочих равных условиях.

Так что же является движущей силой в развитии агротуризма? Нам кажется, мы обнаружили несколько факторов на уровне фермы, связанных с агротуристическими предприятиями. Большая часть женского населения работает в сфере агротуризма и женщины-операторы с большей вероятностью участвовали в агротуризме, особенно на крупных агротуристических фермах. Пожилые операторы с немного большей вероятностью принимали агротуризм, чем молодые фермеры, при прочих равных условиях. Кроме того, фермы и ранчо, которые перерабатывали или продавали продукты питания для потребления человеком, например, участвуя в местных или региональных продовольственных системах, также с большей вероятностью принимали агротуризм. Прямой маркетинг потребителям (например, фермерские рынки) и прямые продажи продуктов питания в розницу (например, продажа в рестораны) обеспечивают бесплатный маркетинг для агротуристических предприятий через сарафанное радио. Наконец, фермы и ранчо с крупным рогатым скотом и лошадьми с большей вероятностью реализовывали агротуризм. Лошади, в частности, связаны с более дорогими агротуристическими предприятиями, такими как ранчо для чувачков (ранчо, специализирующиеся на туристических мероприятиях, включая кемпинг и верховую езду).

Региональные драйверы участия в агротуризме включают предпринимательский дух округа, измеряемый косвенными переменными, включая уровень несельскохозяйственной занятости и уровень патентования. Это говорит о том, что несельскохозяйственное и фермерское предпринимательство, вероятно, связаны в сельской местности. Результаты также показывают, что некоторые места могут предоставлять больше возможностей, чем другие, для принятия агротуризма на основе региональных активов, туристической инфраструктуры и уже существующих связанных секторов. Округа с высокой активностью агротуризма могут выиграть от концентрации отрасли, вероятно, в результате устоявшейся региональной репутации. Например, посетители с большей вероятностью посетят известные винодельческие регионы или агротуристические фермы вблизи живописных проселочных дорог в округе.

Многие научные исследователи определили кластеры агротуризма с помощью статистического метода, который группирует округа с высокой долей ферм, занимающихся агротуризмом. Эти кластеры были определены как «горячие точки», в то время как группы округов с низкой долей агротуристических ферм были определены как «холодные точки». Горячие точки агротуризма, прилегающие к прибрежным городским центрам, были представлены небольшими фермами. Агротуризм в стиле ранчо для парней также был обнаружен на межгорном Западе вблизи природных удобств, таких как национальные парки. Наконец, большая горячая точка в западном Техасе была обусловлена в основном охотничьим отдыхом. С другой стороны, холодные точки были преимущественно на Среднем Западе. Эти модели агротуризма различались в зависимости от климата, культуры и ландшафта. Рисунок-1.

Рисунок-1

В 2022 году в районе Межгорного Запада и Техаса наблюдались крупные очаги агротуризма, в то время как холодные очаги были сосредоточены на Среднем Западе

Такие категории, как агротуризм, агротуризм, сельскохозяйственный туризм и сельский туризм, использовались взаимозаменяемо в исследовательской литературе на протяжении многих лет [13]. Однако агротуризм не является синонимом сельского туризма; скорее, он рассматривается как определенная подгруппа сельского туризма, которая является гораздо более широкой концепцией.

Выводы

Одно из наиболее содержательных определений агротуризма было разработано Национальным центром сельскохозяйственного права как «форма коммерческого предприятия, которая связывает сельскохозяйственное производство и/или переработку с туризмом для привлечения посетителей на ферму, ранчо или другой сельскохозяйственный бизнес с целью развлечения и/или обучения посетителей, одновременно принося доход владельцу фермы, ранчо или бизнеса» [15]. Агротуризм включает в себя следующие четыре фактора: он сочетает в себе основные элементы туризма и сельскохозяйственной промышленности; привлекает членов общественности для посещения сельскохозяйственных операций; предназначен для увеличения доходов фермерских хозяйств; и обеспечивает отдых, развлечения и/или образовательные возможности для посетителей. Агротуризм рассматривается как устойчивая деятельность, которая в основном концентрируется на экономических выгодах в наименее развитых странах; однако, они могут быть дополнительно расширены в более развитых странах, чтобы включить экологические и социальные выгоды. Исследования показали, что агротуризм может быть правильным инструментом для баланса потребностей туристов в сельских общинах, предлагая «реальные возможности для экономического и социального развития, одновременно смягчая нежелательное воздействие на окружающую среду».

Этот акцент на экономических выгодах объясняется тем, что в развивающихся странах, таких как Узбекистан, агротуризм все еще находится на начальном этапе развития, и, как следствие, наблюдается нехватка научной литературы по развитию устойчивых

практик. В прошлом основное внимание уделялось более насущным вопросам, таким как мир и продовольственная безопасность [14]. Данные эмпирических исследований также свидетельствуют о том, что существуют ограничения и барьеры для развития агротуризма во многих развивающихся странах, таких как Узбекистан, включая фрагментацию усилий по продвижению туризма среди фермеров и организаций по управлению направлениями [40], отсутствие предпринимательской дальновидности среди фермеров [44] и нехватку финансовых ресурсов [45]. Многим также не хватает основных деловых компетенций, необходимых для успеха, таких как создание и оценка бизнес-стратегии, установление связей и использование контактов, а также распознавание и реализация возможностей. Эти результаты подтверждают необходимость для фермеров стать более предприимчивыми в своей деловой деятельности, включая принятие бизнес-планов для ферм отдыха, поиск профессиональных консультаций и участие в региональных и более масштабных инициативах по маркетингу туризма.

REFERENCES

1. UNWTO. Делаем туризм более устойчивым — Руководство для политиков, ЮНЕП и ООН по туризму. 2005, стр. 11–12. Доступно онлайн: <https://www.unwto.org/sustainable-development> (дата обращения: 24 августа 2024 г.).
2. International Panel on Climate Change, Climate Change 2013, the Physical Science Basis. 2013. Available online: <https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1/> (accessed on 24 August 2024).
3. Уитт, К.; Лоу, С.; Ван Сандт, А. Агротуризм позволяет фермерским хозяйствам диверсифицироваться и имеет потенциальные выгоды для сельских сообществ. Центр экономических исследований Министерства сельского хозяйства США. 2017. Доступно онлайн: <https://ageconsearch.umn.edu/record/302882?v=pdf> (дата обращения: 24 августа 2024 г.).
4. Национальный центр сельскохозяйственного права. Агротуризм: обзор. Доступно онлайн: <https://nationalaglawcenter.org/overview/agritourism/> (дата обращения: 24 августа 2024 г.).
5. Australian Regional Tourism Ltd. Национальная стратегия агротуризма. Агротуризм 2030: вспомогательный план действий. 2022. Доступно онлайн: https://regionaltourism.com.au/tecset/wp-content/uploads/2022/10/ART-Agritourism-2030_Action-Plan.pdf (дата обращения: 24 августа 2024 г.).
6. Бахтишодович, Б.; Суюнович, Т.; Холикулов, А. Запуск туризма в Центральной Азии на примере Узбекистана. *World Sci. News* 2017, 67, 219–237. [Google Scholar]
7. USAID. Agriculture and Food Security. Available online: <https://www.usaid.gov/uzbekistan/agriculture-and-food-security> (accessed on 24 August 2024).
8. Указ Президента Республики Узбекистан «О развитии сельского хозяйства Республики Узбекистан на 2020–2030 годы». Доступно онлайн: <https://www.lex.uz/docs/4567337#> (дата обращения: 24 августа 2024 г.).
9. Матьякубов, У.; Дефранческо, Э. Роль агротуризма в устойчивом развитии сельских районов в Узбекистане: выводы из итальянского опыта. *Int. J. Econ. Commer. Manag.* 2018, 4, 88–102. [Google Scholar]
10. Тогаймуродов, Э.; Читосе, А.; Кавабата, Й. Перспективы устойчивого развития агротуризма в Узбекистане. *J. Arid Land Stud.* 2022, 32-S, 279–282. [Google Scholar]